

**SEMPERVIVUM GLOBIFERUM SUBSP. HIRTUM (L.) 'T HART
& BLEIJ НА ГОРІ БЕРЛАБАШКА (МАРМАРОСЬКИЙ
МАСИВ – УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)**

Р. Ю. ГЛСБ^{1,2}, В. В. ЛОЯ², Р. М. ЧЕРЕПАНИН³

¹Карпатський біосферний заповідник
e-mail: gleb.ruslan@gmail.com

²Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України
e-mail: vlasta.loya@gmail.com

³Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника
e-mail: roman.cherepanyn@gmail.com

**GLEB R.^{1,2}, LOYA V.², CHEREPANYN R.³ SEMPERVIVUM GLOBIFERUM SUBSP. HIRTUM
(L.) 'T HART & BLEIJ ON BERLABASHKA MOUNTAIN (MARMAROSH MASSIVE –
UKRAINIAN CARPATHIANS)**

¹Carpathian Biosphere Reserve

²M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine

³Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

The population of *Sempervivum globiferum* subsp. *hirtum* is found on the steep slope (20-50°) of the southern exposition of Mount Berlabashka at an altitude of 1600 m above sea level. The habitat square is 4×7 m². Population of *S. globiferum* subsp. *hirtum* is with virginile individuals predominance. There are about 40 vegetative and 16 generative individuals. Taking into account the significant rarity of many species that grow in the habitat, monitoring of the *S. globiferum* subsp. *hirtum* population and of the rock formations on Berlabashka Mount is further needed.

Sempervivum globiferum subsp. *hirtum* (L.) 't Hart & Bleij (*Jovibarba hirta* (L.) Opiz) – карпатський ендемічний вид, що включений до Червоної книги України (Червона книга України, 2009), вказується як ендемік Західних і Східних Карпат (Novikoff, Hurdu, 2015). Має вузьку еколого-ценотичну амплітуду – росте в субальпійському поясі в умовах відкритих угруповань скельних ценозів на кам'янистих схилах, вапнякових скелях та свіжих гумусних ґрунтах – часто входить до асоціації *Festucetum saxatilis* (Чопик, 1976). Відповідно до Додатку I Оселищної Директиви ЄС вид трапляється в наскельних карбонатних або базифільних трав'яних угрупованнях (пріоритетне у відношенні охорони оселище під номером 6110) та на осипищах вапняків і кальцитних сланців від монтанного до альпійського поясів (оселище під номером 8120) (Кагало, Проць, 2012). Відповідно до Резолюції 4 Бернської конвенції вид входить до угруповань *Sempervivum* або *Jovibarba* на уламках скель (оселище під номером E1.112 та E1.1.1 – Євро-сибірські угруповання на уламках скель) (Куземко та ін., 2017).

Рослина дуже рідко трапляється в Українських Карпатах. Вид знаходили на горі Великий Камінь у Мармароському масиві

(Нестерук, 2003), на горі Піп Іван Мармароський, на горах Близниця та Герашаска (Свидовецький масив), на хребті Чорний Діл та горі Прелуки (Чивчини) в Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях (Определитель высших растений Украины, 1999; Червона книга України, 2009).

Популяція *S. globiferum* subsp. *hirtum* на крутому схилі (20-50°) південної експозиції гори Берлабашка на висоті 1600 м над рівнем моря (47°57'04.0"N 024°18'56.4"E) лівостороннього вікового спектру з переважанням віргінільних особин. Налічує близько 40 вегетативних і 16 генеративних особин. Площа оселища 4×7 м². При визначенні рясності видів рослин в оселищі *S. globiferum* subsp. *hirtum* використовували семибальну шкалу чисельності (рясності) Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Назви рослин подаємо у відповідності до "The Plant List" у порядку зниження частоти трапляння і проективного покриття від вищих до нижчих балів.

3: *Festuca airoides* Lam., *S. globiferum* subsp. *hirtum*, *Thymus pulegioides* L., *Vaccinium myrtillus* L.

2: *Achillea distans* Waldst. & Kit. ex Willd., *Carduus kernerii* Simonk., *Genista tinctoria* L., *Hieracium umbellatum* L., *Juniperus communis* var. *saxatilis* Pall., *Luzula luzuloides* (Lam.) Dandy & Wilmott, *Nardus stricta* L., *Sedum annuum* L.

1: *Anthemis cretica* subsp. *carpatica* (Willd.) Grierson, *Asplenium septentrionale* (L.) Hoffm., *Calamagrostis villosa* (Chaix) J.F.Gmel., *Campanula rotundifolia* L., *Dianthus carthusianorum* L., *Gnaphalium norvegicum* Gunnerus, *Laserpitium alpinum* Waldst. & Kit., *Phyteuma vagneri* A.Kern., *Poa nemoralis* L., *Potentilla aurea* L., *Silene nutans* subsp. *dubia* (Herbich) Zapal., *Vaccinium vitis-idaea* L., *Viola declinata* Waldst. & Kit.

+: *Anthoxanthum odoratum* L., *Carlina acaulis* L., *Geranium sylvaticum* L., *Hieracium* sp., *Hypericum richeri* subsp. *grisebachii* (Boiss.) Nyman., *Trifolium pratense* L.

r: *Arabis hirsuta* (L.) Scop., *Arnica montana* L., *Aposeris foetida* (L.) Cass. ex Less., *Cerastium alpinum* var. *lanatum* (Lam.) Hegetschw., *Leucanthemum rotundifolium* DC., *Lotus corniculatus* L., *Luzula sudetica* (Willd.) Schult., *Podospermum roseum* (Waldst. & Kit.) Gemeinholzer & Greuter, *Rumex alpestris* Jacq., *Scorzoneroides crocea* (Haenke) Holub, *Soldanella hungarica* Simonk., *Solidago virgaurea* subsp. *minuta* (L.) Arcang., *Verbascum* sp.

Враховуючи значну рідкісність багатьох видів, які ростуть в оселищі, в подальшому необхідний контроль за станом популяції *S. globiferum* subsp. *hirtum* та моніторинг скельного угруповання на горі Берлабашка.